

QISHLOQ XO'JALIGINI MEXANIZATSIYALASH SOHASI BO'LAJAK BAKALAVRLARINI BOSHQARUV MADANIYATINI TAKOMILLASHTIRISH OMILLARI

Mamadaliyev Anaxxon Ziyodillayevich
Namangan Muhandislik Qurilish instituti
Mashinasozlik fakulteti
dekan muovini.
Tel; +941557785
Anazkhon@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7932228>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Tadqiqotimiz davomida, maqsadni belgilash jarayoniga ta'sir ko'rsatadigan g'oyalarni ajratib ko'rsatishga harakat qilingan. Qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash sohasi bakalavrlarini tayyorlash maqsadlarini shakllantiradigan asosiy manbalar: shaxs, jamiyat, ish beruvchilar, oliy ta'lim muassasalari haqida to'htalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: shaxs, jamiyat, ish beruvchilar, oliy ta'lim

Boshqaruv faoliyatiga moslashuv - insonning kasbiy o'z-o'zini anglash jarayonining muhim bosqichidir. Bu bosqichda avvalgi kasbiy tayyorgarlik va boshqaruv faoliyatidagi kamchiliklari aniqlanadi, mehnat sohasidagi qiziqishlar, ehtiyojlar, yangicha yo'l tutishining shakllanishi jarayoni amalga oshiriladi, va nixoyat hayotiy rejalarning qanchalik haqiqatga mos kelishi ma'lum bo'ladi.

Shuning uchun talabalar bilan olib boriladigan boshqaruv faoliyatiga tayyorgarlik ishlarida moslashuv o'ziga xos mezon hisoblanadi.

Shaxsning kasbga moslashuvi deganda uning ijtimoiy-iqtisodiy moslashish jarayoni ham tushuniladi. Kasbga moslashish jarayonida o'zining kim bo'lsam ekan degan savoliga to'g'ri javob bergan, bermaganligini aniqlaydi, boshqaruv madaniyatini takomillashtirish ishlari bo'yicha yo'l qo'yilgan kamchiliklar topiladi. Kasbga moslashuv jarayonida shaxs u yoki bu ijtimoiy guruxga, kasb egalari guruhiga faol kirishib ketishi sodir bo'ladi, bu guruhning ijtimoiy psixologik munosabatlarini o'zlashtirib oladi.

Shaxsning kasbga moslashuvini o'zaro bog'liq ikkita tomonga ajratish mumkin: kasbiy va ijtimoiy-psixologik.

Kasbiy moslashish kerakli bilim ko'nikma va malakalarni egallashni, turli ishlab chiqarish holatlarida tez Yo'nalishni belgilash ko'nikmasini, o'z faoliyatini rejalash va nazorat qilishni talab etadi.

Ijtimoiy-psixologik moslashuv yosh ishchini aniq bir ijtimoiy psixologik guruhda qoida bo'lib qolgan munosabatlarga, o'z-o'zini tuta bilish qoidalariga moslashishda ro'yobga chiqadi. Hammaning maqsad va vazifalari bilan tanishish, an'analarni, ishchi va rahbar xodimlar munosabatini, korxonada bo'limlari aloqalarini, ishchini faoliyatini baholash me'zonlarini o'rganish ham kasbga moslashuv jarayoniga kiradi.

Mehnat kollektivga moslashish jarayonini uch bosqichga ajratish mumkin:

Yangi vaziyatlar bilan tanishish, ushbu vaziyatga moslashish bosqichi ishchi Yo'nalishiga tuzatish kiritadi, qiymatga ega yangi tizim bosh elementlarini tan oladi, lekin unda avvalgi qarashlari yangi qarashlariga teng kuchli qarash sifatida saqlanib qoladi; o'zlashtirish bosqichi - mehnat kollektiviga moslashish va kollektivga singib ketish.

Yoshlarning kasbga moslashish jarayonining samaradorligi, uni kollektivda qanday kutib olinishiga, birinchi bor unda hosil bo'ladigan ta'asurotlarga bog'liq. Shuning uchun bunday

tadbirlarni tantanali sharoitlar shaklida o'tkazilishi muhim ahamiyatga ega.

Bu har ikkala belgi bir-biriga uzviy bog'liq. Agar mehnat yetarli darajada muvaffaqiyatli bo'lmasa, uning salbiy ijtimoiy bahosi shaxsning chuqur qoniqish hosil qilmasligiga va ixtilofga sabab bo'lishi mumkin. Agar kishi mehnatda qoniqmasa, uning ish unumi past bo'ladi.

Vehnat vaziyati shaxsning imkoniyatlari va intilishlariga muvofiq bo'lmasa ham, unda mehnatdan qoniqmaslik vujudga keladi. Inson ko'pincha o'zining o'sishi va kamol topishi, istiqbolini ko'rmasligi uchun mehnatdan qoniqmaydi. Hozirgi zamon tadqiqotchilarining fikricha, mehnatdan qoniqish hosil qilishning bu sharti-ommaviy kasblardagi ishchilar uchun eng pishiq bo'lgan shartdir. Shaxs o'zining ma'naviy jihatdan uzviy boyib borishini xis qilishi, o'z kuchlari va qobiliyatlarining rivojlanayotganini aniqlashi, o'zini yuqori baholashining zarur shartidir. Xuddi shuning uchun ham u mehnat faoliyatining asosiy sabablaridan biri bo'ladi.

Jamiyatning hozirgi sharoitida ommaviy ishlab chiqarish kasblariga moslashuv masalasini biror tor mutaxassislik, masalan, sozlovchi chilangar, frezalovchi va shu kabilarga bog'lab tahlil qilish mumkin. Bunga sabab shuki birinchidan texnikaning jadal rivojlanishi tufayli mutaxassisliklarning nomenklaturasi va ularga talab tez o'zgaradi. Hozirgi ma'lumotlarga qaraganda korxonalarda muassasalarda, tashkilotlarda har yili 4 mingdan ortiq kishi qayta malaka oshirish yo'li bilan yangi kasblar va ixtisosliklarni egallamokda. Binobarin bundan keyin tor ixtisoslikdagi kasbni tanlansa, uni doimiy ravishda o'zgartirish zaruriyati paydo bo'lib turadi. Ikkinchidan kompleks mexanizatsiyalash va avtomatlashtirish sharoitida ishchilarning keng ixtisosli kasblarda band bo'lishi keskin avj oladi, bu xol bir necha mutaxassislikni egallashni talab qiladi.

Ana shu sabablarga ko'ra shaxsning kasbga moslashuvi faqat u tor ixtisoslikni tanlagandan ko'ra, mehnatning bir muncha kengroq sohasini, masalan, metalga ishlov berish, metallurgiya, kimyo sanoati va shu kabilarni tanlaganda moslashuv muvaffaqiyatli amalga oshishi mumkin. Ixtisosliklar doirasi qanchalik kengaysa, ular kishining mijozi, motorikasi, idroki, xotirasi, tafakkurining xususiyatlariga va umuman o'ziga xos xususiyatlariga o'ziga xos xilma-xil talablar qo'yadi. Bu talablar mazkur ishlab chiqarish sohasidagi barcha ixtisosliklar yoki ularning ko'pi uchun umumiy hisoblanadi. Masalan, metallurgiyadagi kasblarning egalari uchun yuqori haroratlarga chidamlilik zarur. Metalga ishlov berish korxonasidagi kasblar uchun harakatlarning aniqligi va muvofiqligi kerak. Lekin bunday umumiy talablar nisbatan oz bo'lib yana xilma-xil talablar ham bor. Shuning uchun mehnat sohasini kishining o'ziga xos psixik xususiyatlariga aynan mos keladigan qilib tanlash qiyin.

Kasbiy jihatdan muhim xususiyatlarni mashq qilish va tarbiyalash mumkin bo'lavermaydi. Mashq qilinadigan, tarbiyalasa bo'ladigan psixik xususiyatlar bilan bir qatorda nerv sistemasining irsiy tipiga bog'liq turlari ham mavjuddir. Masalan, kishining mijozi ana shunday xususiyatlar tipiga kiradi. Ammo bir qator ixtisosliklarda bu xususiyatlar xal qiluvchi rol o'ynamaydi. Ommaviy avtomatlashgan ishlab-chiqarishdagi ba'zi ixtisosliklarda mehnat unumdorligini iqtisodiy jihatdan o'zini oqlagan darajasiga mijoz xususiyatlari turlicha bo'lgan kishilar ham erishishlari mumkin. Bunga sabab shuki, bunday kasblarda ishni bajarishning xilma-xil usullari va yo'llarini qo'llash chegaralari juda kengdir. Xodimning o'ziga xos xususiyatlariga muvofiq bunday individual usullar va yo'llar, shu jumaladan, nerv

sistemasining irsiy tipiga bog'liq xususiyatlarga muvofiq keladigan usullar va yo'llar faoliyatining yakka uslubini taqazo etadi. Faoliyatning yakka uslubini ko'p dastgohda ishlaydigan tikuvchilar, metalsoz tokarlar, sozlovchi chilangarlar, avtomatchilarning kasblarida belgilangan. Yakka uslub ish jarayonida, shu bilan birga mehnatga faqat ijobiy munosabatdan bo'lganda, faol ijobiy sabablar tufayli hosil qilinadi. Yakka uslub ishlab chiqarish ilg'orlarida ko'proq uchraydi.

Yuqorida aytilganidek kasbga yo'naltirishda, kasbni tanlash sabablari, kasbga va mehnatga munosabat, moslashuv alohida ahamiyatga ega. Bunga, birinchidan, bu muayyan kasbga qiziqish va mayllar, ikkinchidan shaxsning ancha umumiy munosabatlari hamda inson mehnatida o'zi uchun eng qimmatli deb hisoblangan narsalar kiradi. Shu tariqa mazkur ishlab chiqarishning yoqimli yoki yoqimsiz bo'lishi faqat olinadigan ish haqiga emas balki mehnatning ijobiyligiga, kasbiy kamolot istikbollariga ham bog'liq bo'ladi.

Qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash sohasining mezo va mikro darajalari: qishloq xo'jaligida boshqaruvning an'anaviy va istiqbolli texnologiyalarini (vaziyatli, taktik, strategik) joriy etish kelajakdagi qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash sohasi bakalavrlarining boshqaruv madaniyatini shakllantirish maqsadlari, mazmuni va texnologiyalarini loyihalashga ta'sir qiladi.

Shunga ko'ra, bo'lajak mutaxassisning boshqaruv madaniyatini shakllantirish muammosini hal qiladigan oliy ta'lim muassasasining qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash sohasi bo'yicha bakalavrlarni tayyorlash mazmuni mustaqil tanlash, individual targ'ib qilish va o'zini o'zi baholash uchun sharoit yaratadigan tarzda tuzilishi kerak bo'ladi.

Shunday qilib oliy ta'lim muassasasida qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash sohasi bakalavrlarining boshqaruv madaniyatini shakllantirishning o'ziga xos tamoyillari aniqlangan qonuniyatlar va umumiy uslubiy tamoyil bilan belgilanadi.

References:

1. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi.\ O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi,2013y,41 son.543-modda.
2. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami ,2015y,33-son.,442-modda.
3. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami 2015y,48-son.,608-modda.
4. Golovneva I.V.Psixologicheskiye osnovy kadrovogo menedjmenta.\ Ucheb.posobiye dlya studentov vysshix ucheb.zavedeniy.2-ye izd.dop.i pererab. X:Izd-vo NUA,2007.S.152:Maxmudov I.Boshqaruv psixologiyasi.-T: "unaks-print",2005.170.6.
5. Mextiyeva Ye.D, Solodovnikova M.N, Chernenko L.I. Prostyye sposoby povыsheniya kultury pedagogicheskogo kollektiva.\ «Direktor shkoly»,2008.No5 .S.32-36; Rybakova N.N.Deyatelnost menedjera po formirovaniyu i razvitiyu organizatsionnoy kultury obrazovatel'nogo uchrejdeniya.\ «Omskiy nauchnyy vestnyk»,2007.No6.S.52-55.
6. <http://bibiofond/ru>